

СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ» В УЗБЕКИСТАНЕ

Маматкулов Илхом Абдурашидович

Ректор Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте, д.э.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15269401>

***Аннотация.** «Инклюзивный туризм» является ключевым понятием в современных дискуссиях, но его часто недостаточно ясно интерпретируют, в частности из-за его связи с различными родственными терминами в сфере. В силу своей многогранности концепция инклюзивного туризма возникает в рамках более широкого спектра пересекающихся концепций, направленных на улучшение как самой индустрии туризма, так и её воздействия на опыт путешественников посредством предоставления универсальных туристических продуктов, услуг и среды для участия в туристическом опыте.*

***Ключевые слова:** инклюзивный туризм, доступный туризм, доступность, безбарьерной туризм, социальный туризм, люди с ограниченными физическими возможностями.*

Индустрия туризма часто подвергается критике за присущий ей эксклюзивный характер, когда определенные люди, группы, представители различных социальных слоев оказываются исключенными из отрасли из-за различных признаков идентичности (Gibson, 2009). Специалисты все чаще обращают внимание на перспективы данных недооцененных групп, выступая за подход к туризму, который может способствовать соблюдению прав человека и социальной справедливости.

В связи с этим в индустрии туризма появилась новая парадигма, известная как «инклюзивный туризм», в которой особое внимание уделяется всеобщему равенству, вовлечению различных слоев общества в индустрию и способствованию социальной интеграции (Чурилина, Ларченко и др., 2021).

С момента ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов заметно возросло внимание к обязанностям туристического сектора в обеспечении того, чтобы люди с инвалидностью могли пользоваться своим правом на досуг, туризм и спорт на равных условиях с другими.

В 2009 году Генеральная Ассамблея Всемирной туристской организации (ЮНВТО) сделала важный шаг, приняв «Декларацию об упрощении туристических поездок», (Alieva, 2023) направленную на облегчение поездок людей ограниченными возможностями, что подчеркнуло важность инклюзивной политики в содействии ответственному развитию туризма в любой стране. Включив доступность туризма в национальные стратегии устойчивого развития, страны стали концентрироваться на обеспечении приоритетности и эффективности в удовлетворении потребностей людей с ограниченными физическими возможностями (ЛОФВ).

Несмотря на данные достижения в сфере, суть понятия «инклюзивный туризм» остается неясной. «Инклюзивный туризм» является ключевым понятием в современных

дискуссиях, его часто недостаточно ясно интерпретируют, в частности из-за его связи с различными родственными терминами в сфере. В силу своей многогранности концепция инклюзивного туризма возникает в рамках более широкого спектра пересекающихся концепций, направленных на улучшение как самой индустриитуризма, так и её воздействия на опыт путешественников посредством предоставления универсальных туристических продуктов, услуг и среды для участия в туристическом опыте.

Однако, несмотря на данную перспективу, концептуализация термина остается неясной. Проблема отсутствия четкого определения термина «инклюзивный туризм» отчасти связана с тенденцией рассматривать синонимичные термины, о которых речь пойдет ниже, как взаимозаменяемые, уделяя основное внимание обеспечению доступа для лиц с ограниченными возможностями к туристическим продуктам и услугам. Даже Всемирная туристская организация (ЮНВТО) не проводит четкого различия между такими терминами, как «доступный туризм», «инклюзивный туризм», «адаптированный туризм», «туризм для всех», «безбарьерный туризм», «легкодоступный туризм» или «универсальный туризм», считая их синонимами и концентрируясь только на интеграции людей с ограниченными возможностями в участие в туристическом опыте.

По мере приближения конца 20-го века первопроходцы индустрии осознавали важность интеграции людей с инвалидностью в туристическую деятельность, однако для этого конкретного сегмента рынка отсутствовала точная терминология. Следовательно, чтобы заполнить данный пробел, постепенно начали появляться такие термины, как «туризм для инвалидов», «безбарьерный туризм», «легкодоступный туризм» и другие. Отчасти, данные концепции не получили широкого распространения из-за их более узкой направленности. К примеру, «туризм для инвалидов» сужает свое поле зрения, фокусируясь только на лиц с ограниченными возможностями и делая акцент на их инвалидности. В работе некоторых ученых термин «безбарьерный туризм» специально используется для обозначения строительства туристической инфраструктуры, в то время как термин «легкодоступный туризм» часто используется для описания удобного расположения пункта назначения. Со временем эти термины перестали использоваться, уступив место «доступному туризму», который в настоящее время является наиболее широко признанным термином. Концепция доступного туризма, как и концепция инклюзивного туризма, может быть по-разному истолкована в зависимости от автора или источника.

Важно отметить, что предлагая такую всеобъемлющую интерпретацию, авторы, зачастую подразумевают «инклюзивность» в рамках концепции доступности; так как данный подход распространяется не только на людей с ограниченными возможностями, но и на более широкий круг людей, включая семей с малолетними детьми и пожилых людей. Однако, важно отметить, что данного рода интерпретация доступного туризма фокусируется на инклюзивности только с точки зрения доступности, причем только на уровне потребления туристических услуг и практик. В отличие от проанализированных выше родственных терминов «инклюзивный туризм», охватывающий экономические, социальные и культурные аспекты инклюзивности, стремится устранить барьеры на пути участия групп ЛОФВ не только в качестве потребителей, но и в качестве производителей туристических услуг. Это означает, что, в отличие от доступного туризма, инклюзивный туризм также рассматривает людей с различными способностями в роли владельцев, предпринимателей, наемных работников и регулирующих органов. Также инклюзивный

туризм способствует самопрезентации и расширению прав и возможностей сообществ ЛОФВ, бросает вызов динамике власти в отрасли и выступает за более широкое участие в процессах принятия решений. Кроме того, он направлен на диверсификацию туристических направлений и укрепление взаимопонимания и уважения между принимающими и посещающими сторонами.

Таким образом, понятие инклюзивного туризма выходит за рамки доступности и предполагает более полное понимание инклюзивности. В нем подчеркивается важность социальной справедливости, прав человека и равноправного участия в производстве и потреблении туристических продуктов и услуг, что делает его преобразующей силой в отрасли. Учитывая пересекающиеся потребности и перспективы различных демографических групп, инклюзивный туризм стремится сделать туристический сектор более справедливым и устойчивым, в тесном соответствии с принципами инклюзивного развития.

Хотя инклюзивный туризм имеет общие черты со смежными концепциями, такими как «доступный туризм», «безбарьерный туризм» и «туризм для всех», он также воплощает уникальную перспективу, которая подчеркивает не только физическую, когнитивную или другие формы доступности, но и социальную интеграцию, экономическую справедливость и культурное разнообразие. В этом смысле инклюзивный туризм воплощает в себе более широкий дух гостеприимства, который охватывает разнообразные потребности путешественников, стремясь создать среду впечатлений, в которых каждый может участвовать независимо на равных условиях с чувством собственного достоинства.

Список использованных литератур

1. Борисенко-Клепач, Наталья Михайловна (2016) «Инклюзивный туризм: что, как и зачем.» Минск: Просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью».
2. Турдиева, Г. М. (2022) «Безбарьерный Туризм как социализация инвалидов.» Экономика и Социум 9 (100): 643-646.
3. Чурилина, И. Н., Л. В. Ларченко, Т. Ю. Анисимов, and А. М. Волков. (2021) «Инклюзивный туризм как инновационный метод реабилитации и восстановления благополучия человека». Инновации 1: 79-84